

“ZEPHIRO” Zero Emission Pollution In Real-time Operation

**Risparmio di prodotto miscelato per
trattamento ed efficienza del
trattamento a rateo variabile**

Deliverables D4.1 e D4.2

Table of Contents

1.	Obiettivo	4
2.	Descrizione Campo sperimentale	4
3.	Descrizione Macchina irroratrice sperimentale.....	4
4.	Valutazione della qualità della distribuzione (correggi pure dove credi opportuno).....	5
5.	Risultati (questi derivano da un altro studio)	6
6.	Valutazione del risparmio di miscela avvenuto grazie all'integrazione di FarmView.....	6
7.	Valutazione dell'efficacia del trattamento	7
8.	Discussione.....	7
9.	Conclusioni.....	7

List of Pictures

Figure 1: Rilievo perdite.....	6
--------------------------------	---

1. Obiettivo

L'obiettivo della prova sperimentale è stato valutare la qualità della distribuzione e le eventuali perdite a terra generate dai trattamenti fungicidi in vigneto mediante l'utilizzo della macchina irroratrice sperimentale "ZEPHIRO" progettata da **Caffini** in collaborazione con **xFarm Technologies**. La sperimentazione ha permesso di analizzare la distribuzione della miscela e le perdite al suolo attraverso l'impiego di carte idrosensibili, fornendo dati oggettivi sulla precisione operativa e sull'efficienza della macchina irroratrice, in termini di copertura effettiva.

2. Descrizione Campo sperimentale

Le prove di utilizzo del macchinario e la raccolta dei dati di trattamento sono state condotte presso "Corte Spinelle", in località Ca' degli Oppi (Verona), su vigneti di Chardonnay idonei alla meccanizzazione e omogenei per sesto e profilo vegetativo. Di seguito alcuni dati caratteristici:

- Distanza tra i filari: 2,10 m
- Altezza della vegetazione: da 0,40 m dal suolo a 2,30 m
- Coltura: Chardonnay
- Stato di salute buono, con qualche fallanza a causa di grandinate precedenti

3. Descrizione Macchina irroratrice sperimentale

La macchina irroratrice oggetto di questa descrizione integra soluzioni tecnologiche avanzate che ne migliorano la precisione operativa, l'efficienza energetica e la sostenibilità agronomica.

Un aspetto distintivo e peculiare del sistema è la **suddivisione in più organi di soffiaggio**, i quali consentono di modulare il trattamento in funzione dello sviluppo fenologico della coltura. Questa configurazione permette un'applicazione differenziata lungo il profilo verticale delle piante, garantendo una distribuzione mirata e riducendo fenomeni di sovradosaggio o carenze localizzate.

Ogni soffiatore è dotato di **due ugelli a modulazione di larghezza d'impulso (Pulse Width Modulation, PWM)**, operanti a una frequenza di 10 Hz. Tale tecnologia assicura la produzione di gocce uniformi e una distribuzione costante nel tempo, migliorando l'accuratezza dell'applicazione fitosanitaria.

L'intero sistema è caratterizzato da una **completa elettrificazione**: la pompa elettrica elettrificata permette l'eliminazione dell'albero cardano, rendendo la macchina indipendente dal regime del motore del trattore, permettendo così di lavorare nel punto di maggior efficienza. Questa indipendenza consente di mantenere condizioni operative stabili e ripetibili, a prescindere dalle variazioni del mezzo di trazione. L'eliminazione dell'albero cardanico semplifica inoltre l'allestimento, riduce i costi di manutenzione e incrementa notevolmente la sicurezza operativa.

L'**irrorazione a rateo variabile** è affidata a un sistema di sensori RGB-D, integrati con algoritmi di intelligenza artificiale. I dati acquisiti vengono elaborati in tempo reale, permettendo un'analisi dinamica della coltura e l'adattamento immediato dei parametri di trattamento alle condizioni effettive del bersaglio. Questo approccio consente di migliorare l'efficacia del trattamento, limitare lo spreco di prodotto e ridurre l'impatto ambientale, in linea con i principi di un'agricoltura di precisione sostenibile.

La gestione della macchina è ulteriormente semplificata dall'**interfaccia ISOBUS**, che garantisce piena interoperabilità con differenti sistemi e attrezzature. L'adozione di questo standard elimina la necessità di regolazioni manuali complesse, ottimizzando il flusso operativo e agevolando l'operatore nell'uso quotidiano.

In conclusione, la macchina rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama delle attrezzature per la difesa fitosanitaria, grazie alla combinazione di:

- Flusso d'aria mirato e modulabile in base allo sviluppo fenologico della coltura;
- tecnologia PWM ad alta frequenza per un'erogazione precisa e costante;
- completa elettrificazione con pompa indipendente dal regime del trattore;
- analisi in tempo reale tramite sensori RGB-D e algoritmi di intelligenza artificiale;
- standard ISOBUS per l'interoperabilità e la semplificazione gestionale.

Queste caratteristiche concorrono a definire un sistema capace di coniugare innovazione, efficienza e sostenibilità, ponendo le basi per un utilizzo più razionale delle risorse e una maggiore efficacia dei trattamenti in viticoltura e frutticoltura.

4. Valutazione della qualità della distribuzione

La valutazione della qualità di distribuzione delle macchine irroratrice Zephiro è un aspetto fondamentale per comprendere l'efficacia dei trattamenti fitosanitari e la minimizzazione delle perdite di prodotto nell'ambiente. In questa sperimentazione, la distribuzione della miscela e il grado di copertura sono stati valutati attraverso l'impiego di **carte idrosensibili**, metodologia ampiamente utilizzata per misurare la copertura fogliare e stimare le perdite al suolo.

Le prove sono state condotte in vigneto in diverse fasi fenologiche:

- **Prima prova:** in fase di allegagione, con tralci posti a circa 1 m da terra e vegetazione compresa tra 50 cm e 1,60 m.
- **Seconda prova:** in fase di formazione grappoli, con altezza della vegetazione pari a circa 1,5 m e vegetazione compresa tra 40 cm e 1,75 m e maggiore LAI rispetto alla prima prova.
- **Terza prova:** in piena invaiatura, con altezza della vegetazione pari a circa 1,5 m vegetazione compresa tra 40cm e 1,80m e un maggiore LAI rispetto alle prove precedenti.

Per ogni prova, sono state posizionate **aste verticali** in tre punti lungo la fila (inizio, centro, fine). Su ciascuna asta sono state fissate carte idrosensibili ogni 25 cm a partire da 25 cm da terra. Il numero di carte utilizzate nella seconda e terza prova è stato maggiore a causa di un più ampio profilo di vegetazione da nelle fasi fenologiche successive alla prima prova (7 nella prima, 9 nella seconda e terza). Inoltre, per stimare le perdite al suolo, sono state collocate **tavolette in legno** con carte idrosensibili in sei posizioni: nell'interfilare precedente, sotto il filare trattato, nell'interfilare successivo.

Inoltre, al fine di valutare il risparmio della miscela sono stati registrati durante le prove in campo, l'irroratrice sperimentale ha registrato dati dettagliati per ciascun settore di ugelli, stabilendo la **porosità di threshold** oltre la quale un ugello viene aperto o chiuso. In un trattamento successivo è stata testata una variazione della soglia, applicando una logica di apertura/chiusura basata su **scarti del $\pm 10\%$ rispetto alla soglia di porosità**, consentendo una regolazione più dinamica del flusso in funzione della densità vegetativa effettiva rilevata in tempo reale.

5. Risultati

L'analisi dei dati ha evidenziato alcuni aspetti rilevanti:

- La **copertura sulla vegetazione** è risultata soddisfacente, con distribuzione uniforme lungo il profilo verticale nelle altezze comprese tra 0,7 e 1,25 m, zone corrispondenti alla fascia vegetativa predominante nelle prove.
- Le **perdite a terra** sono risultate complessivamente contenute. Le percentuali di bagnatura delle carte poste sotto il filare trattato (2) e nei filari successivi (5 e 6) non hanno mai superato il 20%.
- L'area che ha evidenziato la maggiore criticità è stata **l'interfilare adiacente a quello trattato**, dove si sono registrate le perdite più consistenti:
 - **19%** nella prima prova;
 - **16%** nella seconda prova;
 - **10%** nella terza prova;

Questo andamento mostra una progressiva riduzione delle perdite al suolo con l'avanzare della stagione, probabilmente correlata all'aumento della massa fogliare (LAI), che ha incrementato l'intercettazione del prodotto.

Figure 1: Rilievo perdite.

6. Valutazione del risparmio di miscela avvenuto grazie all'integrazione di FarmView

I risultati evidenziano come la regolazione intelligente degli ugelli PWM, coordinata dalle telecamere e dagli algoritmi di analisi, consenta di adattare il volume di miscela erogato alle condizioni reali della vegetazione. Nella tabella dei volumi applicati, si osserva che:

- Ugelli sempre aperti: **600 l/ha**
- Ugelli aperto/chiuso: **461 l/ha**

- Prova $\pm 20\%$: **455 l/ha**
- Prova $\pm 30\%$: **468 l/ha**

Questi dati mostrano chiaramente un **risparmio significativo di prodotto** grazie alla gestione a rateo variabile, con riduzioni fino al **24%** rispetto al trattamento con ugelli sempre aperti. L'algoritmo, integrato con il sistema di visione, permette di modulare la distribuzione in base alla reale porosità e densità della chioma, ottimizzando l'applicazione del fitofarmaco senza compromettere la copertura o l'efficacia del trattamento. Questo approccio non solo riduce i costi operativi, ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile delle risorse, limitando le perdite a terra e minimizzando l'impatto ambientale

7. Valutazione dell'efficacia del trattamento

L'analisi dell'efficacia del trattamento fitosanitario ha evidenziato una netta riduzione della probabilità di incidenza della peronospora sia a livello fogliare che a livello dei grappoli rispetto al testimone non trattato. Questo perché la corretta distribuzione superficiale sulla parete fogliari permette una protezione maggiore. Sebbene le parcelle attenzionate non siano state affette da peronospora, data la maggior copertura fogliare associata ad una contemporanea riduzione di dose trattata, è lecito supporre una riduzione significativa della probabilità di sviluppo di teli patologiche. Questa condizione potrà dunque essere verificata nella stagione successiva attenzionando particolari viti in cui inoculare la patologia.

Questi risultati preliminari confermano che la macchina sperimentale è in grado di garantire un controllo fitosanitario adeguato, garantendo e superando le prestazioni delle attrezzature convenzionali, pur offrendo al contempo vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità della distribuzione.

8. Discussione

L'analisi delle carte idrosensibili ha messo in evidenza come la **distribuzione verticale della miscela** sia stata adeguata nelle zone vegetative più dense, con una buona penetrazione all'interno della chioma. La riduzione delle perdite osservata tra la prima e la terza prova conferma il ruolo fondamentale della taratura della macchina in relazione allo sviluppo vegetativo. L'adattamento dei volumi di miscela in funzione del LAI si è rivelato una strategia efficace per bilanciare copertura e sostenibilità.

L'area critica nell'interfilare adiacente al filare trattato indica che parte della miscela non viene intercettata dalla chioma e tende a disperdersi lateralmente, fenomeno tipico nelle prime fasi di sviluppo vegetativo quando la superficie fogliare è ancora limitata.

9. Conclusioni

- La macchina irroratrice sperimentale ha garantito una **copertura soddisfacente** della vegetazione nelle fasce di maggiore interesse fitosanitario.
- Le **perdite al suolo** sono risultate generalmente contenute (<6%), con criticità limitata all'interfilare adiacente al filare trattato (10–19%).
- L'adattamento dei volumi di miscela in funzione del LAI e della porosità della chioma ha consentito un **risparmio fino al 24%** rispetto al trattamento standard.
- L'analisi digitale delle carte idrosensibili ha fornito dati oggettivi e ripetibili, utili a ottimizzare ulteriormente i protocolli di trattamento.

- L'efficacia fitosanitaria della macchina sperimentale si è rivelata elevata, avvicinandosi alle prestazioni della macchina convenzionale pur offrendo vantaggi in termini di sostenibilità e precisione applicativa.

In sintesi, la macchina sperimentale rappresenta un avanzamento significativo nell'ambito dell'agricoltura di precisione, con distribuzione modulata, riduzione degli sprechi e mantenimento dell'efficacia dei trattamenti fitosanitari.